

ANDIJON SHAHAR AGLOMERATSIYASI RIVOJLANISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich

Andijon davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637110>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Andijon aglomeratsiyasining shakllanishi va rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari, aglomeratsiya darajalari hamda tayanch aglomeratsiyalar haqida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** aglomeratsiya, urbanizatsiya, shaharlar, tayanch markaz, infratuzilma.*

***Abstract.** This article discusses the specific features of the formation and development of the Andijan agglomeration, the levels of agglomeration and the base agglomerations.*

***Keywords:** agglomeration, urbanization, cities, base center, infrastructure.*

Shahar aglomeratsiyasi tushunchasi ma’lum ma’noda shartli xarakterga ega. Sababi, bunday hududiy tizimlarda faqat shahar joylar emas, balki ular orasida qishloqlar ham mavjud bo‘lib, ularning aholisi ham aglomeratsiyalashuv jarayonida ishtirok etadi. Ammo shahar, ayniqsa yirik shaharlarning bunday murakkab tizimlarni shakllanishidagi yetakchi rolini hamda shahar aholisi va shahar hayot tarzini tarqalishini hisobga olib, bunday tuzilmalar shahar aglomeratsiyalari deb ataladi. [3]

Shahar aglomeratsiyasi - bu o‘zaro bog‘liq iqtisodiy, ijtimoiy va transport aloqalari bilan bog‘langan shaharlar guruhi joylashgan hudud. Shahar aglomeratsiyasiga nafaqat shaharning o‘zi, balki uning chekka hududlari va yaqin atrofdagi aholi punktlari ham kiradi. Ko‘pincha shahar aglomeratsiyasi turli shahar infratuzilmalari va korxonalari faoliyat yuritadigan yagona ob‘yekt sifatida qaraladi.

Dunyo shaharlari aglomeratsiyalari chegarasi turlicha ajratiladi. AQShda, Yevropa va Yaponiyada 60-110 km gacha cho‘zilgan aglomeratsiyalar mavjud. Mamlakatimida eng yirik shahar aglomeratsiyasi bo‘lgan Toshkent aglomeratsiyasi radiusi 50-60 kmgacha deb hisoblanadi. O‘zbekistonda yirik shahar aglomeratsiyasi sifatida Toshkent shahri aglomeratsiyasi va qisman Samarqand va Farg‘ona – Marg‘ilon shahar aglomeratsiyalarini misol qilib keltirish mumkin. Katta shahar aglomeratsiyalariga esa Namangan, Andijon, Qo‘qon, Qarshi, Buxoro shahar aglomeratsiyalari misol bo‘la oladi.[4]

Shaharlarning tez o‘sishi, xususan, aholisining tez ortib borishi ular hududining qo‘shilib ketishi shaharlarning hududiy tizimlari -aglomeratsiyalarni vujudga keltiradi. Bu o‘rinda viloyat hududida shakllanayotgan Andijon aglomeratsiyasi monotsentrik ko‘rinishga ega ekanligi bilan ajralib turadi. [2] Mintaqa hududini kichikligini nazarda tutsak aglomeratsiya deyarli uning barcha qismini qamrab olgan va aniq ifodalangan monotsentrik aglomeratsiya ekanligi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Tadqiq etilyotgan Andijon viloyatidagi yirik Andijon shahar aglomeratsiyasi 30 km gacha bo‘lgan masofada cho‘zilgan bo‘lsada, ta’sir doirasi 50-60 km ga yetadi. Shaharlarning ta’sir darajasi, aholini tortish kuchi, aholining markazga qatnash faolligidan kelib chiqib, Andijon viloyatdagi aglomeratsiyalar asosan 3 xil darajada yaqqol namoyon bo‘ladi.

Makro (katta) aglomeratsiya - Andijon shahri negizida shakllangan bo‘lib viloyatning to‘liq hududi ushbu aglomeratsiya ta’sirida. Bunda shaharlar roli ustunligi seziladi.

Mezo (o‘rta) aglomeratsiya – tuman markazlari bo‘lgan shahar va shaharchalar aglomeratsiyalari hisoblanadi, bu ikkinchi darajali aglomeratsiyalar (qishloq-shahar aralash).

Mikro (kichik) aglomeratsiya – tuman markazi bo‘lmagan ayrim shaharchalar va katta qishloqlar negizida shakllangan kichik qishloq aglomeratsiyalari.

Yirik shaharlar aglomeratsiyasi uchun sanoat, savdo, ta‘lim, bank-moliya, ijtimoiy sohalar va boshqa ishlab chiqarish sohalarining jamlanishini natijasida shahar atrofidagi hududlardan kundalik ish-o‘qish faoliyatini olib borish, shuningdek, yuksak taraqqiy etgan xizmat ko‘rsatish sohalar va infratuzilmalarning mavjudligi tufayli rivojlanib bormoqda. O‘rta va kichik shaharlar aglomeratsiyalari eng avvalo transport tugini, savdo, servis va ijtimoiy sohalar negizida shakllangan hamda kunlik migratsiya ko‘rinishini oladi. Qishloqlar aglomeratsiyalari asosan kichik shahar va shaharchalar negizida rivojlanmoqda. Ular Andijon aglomeratsiyasi tarkibida uchinchi darajali aglomeratsiyalar bo‘lib, ularni “tayanch markazlar” boshqaradi. Ular qishloq aholisi uchun tashkiliy xo‘jalik, madaniy, maishiy, ma‘rifiy, savdo markazlari vazifasini bajarib, kundalik ehtiyojlarni qondiradi.

Andijon aglomeratsiyasi shakllanishida avtomobil yo‘llarining ahamiyati katta. Andijon shahridan O‘sh, Namangan, Qo‘qon va Farg‘ona, Marg‘ilon shaharlariga qarab ketgan yo‘llarda chiziqli aglomeratsiya shakllangan. Mezo (o‘rta) aglomeratsiya shakllangan tuman markazlarida ham shunday shakldagi aglomeratsiyalarni ko‘rish mumkin. Mikro (kichik) aglomeratsiyalar esa doirasimon shakllarda namoyon bo‘ladi. [5]

O‘zining demografik salohiyati bilan Respublikada o‘ziga xos bo‘lgan, Farg‘ona vodiysida Andijon aglomeratsiyasi alohida mavqega ega. Andijon viloyatida hozirgi zamon urbanizatsiyasining muhim formasi – Andijon aglomeratsiyasi Andijon shahri negizida tarkib topgan. U deyarli butun viloyatni to‘laligicha qamrab olgan, uning tarkibiga Asaka, Shahrixon, Poytug‘ shaharlari va Kuyganyor hamda Andijon va Oltinko‘l tumanidagi o‘nlab shaharchalar kiradi. Aglomeratsiya shimolda Poytug‘ shahridan boshlanib, janubda Asaka shahrigacha davom etadi. Andijon aglomeratsiyasi monotsentrik aglomeratsiya bo‘lib meridional yo‘nalishda 30 km masofaga cho‘zilgan. Andijon aglomeratsiyasida bugungi kunda salkam 1 mln ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Ayni paytda Andijon shahri aholisi 477 ming kishidan ortganini hisobga olsak, aglomeratsiyasi hududagi aholining yarmiga yaqini jamlangan. Ushbu aglomeratsiya ta‘sir doirasini quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1-guruh, juda kuchli aglomeratsiya ta‘siridagi hududlarda; Asaka, Poytug‘ shaharlari, Andijon tumanining barcha qismi Oltinko‘l tumanidagi Oltinko‘l, Namuna, Dalvarzin, Jalabek, Ko‘makay, Maslahat, Madiniy mehnat, shaharchalari va tumanning sharqiy qismidagi bir nechta qishloqlarini, shuningdek, Izboskan tumanining Mayg‘ir, Gurkurov, Uzunko‘cha shaharchalari va janubiy sharqiy hududlaridagi qishloqlarini, Asaka tumanining shimoliy sharqiy hududlaridagi qishloqlarni o‘z ichida oladi. Bu hudud aholisining 2/3 qismining kundalik faoliyati bevosita Andijon shahri bilan bog‘liqdir.

2-guruh, kuchli aglomeratsiyasi ta‘siridagi hududlarda; Shaxrixon, Paxtabod, Xo‘jaobod, Jalaququq, Marhamat shaharlari va Buloqboshi, Chinobod, Izboskan Janubiy Olamushik shaharchalari bilan birga Izboskan, Oltinko‘l, Asaka tumanlarining qolgan qismi, Marhamat va Paxtaobod tumanlarining to‘liq hamda Shahrixon tumaning sharqiy, Buloqboshi tumaning janubiy sharqiy, Jalalquduq va Xo‘jaobod tumanlarining shimoliy g‘arbiy, Baliqchi tumaning sharqiy qismlarini o‘z ichida oladi. Mazkur hududdagi aholining 50 foizdan ortig‘ining kundalik hayoti bevosita Andijon shahri bilan chanbarchas bog‘liqdir. [4]

3-guruh, kuchsiz aglomeratsiya ta’siridagi hududlarda; Qo’rgontepa va Qorasuv shahri, Bo’ston, Baliqchi, shaharchalari bilan birga Baliqchi, Shaxrixon Buloqboshi, Xo’jaobod va Jalalquduq tumanlarining qolgan qismi bilan birgalikda Bo’ston va Qo’rg’ontepa tumanlarining to’liq qismi kiradi. Bu hududlardagi aholi- ning chorak qismidan (25 %) ortiq aholisi bevosita viloyat markazi bilan ma’lum bir aloqalarni olib boradi.

4-guruh, sust aglomeratsiya ta’siridagi hududlarda; Honabod shahri, unga yondosh shaharcha va qishloqlar shuningdek, Ulug‘nor tumanini to’laligicha o‘z ichida oladi. Eng kam tasirga ega ushbu hududlarning 10/1 qismi (10 foizga yaqin) aholisi aglomeratsiya jarayonlarida ishtirok etadi.

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo‘lsak, Andijon viloyatida urbanizatsiyaning keyingi bosqichlarni bosib o‘tishi uchun shahar aglomeratsiyasining shakllanishi o‘ziga xos vaqtni, sharoitni talab etadi. Shahar aglomeratsiyasini shakllantirish quyidagilarga bog‘liq hisoblanadi.

- aglomeratsiya doirasidagi hududiy tuzilmalarni rivojlanishiga
- aglomeratsiya doirasida mayatniksimon migratsiyalarni mavjudligiga
- rivojlangan infratuzilmaning mavjudligi;
- yagona ishlab chiqarish texnologiyalari va muhandislik-kommunikatsiya aloqalari tizimining mavjudligi;
- ilmiy va ishlab chiqarish salohiyatining mavjudligi;
- investitsion jozibadorlik va bank moliya tizimlarining rivojlanganligi;
- hududni innovatsion rivojlanirish uchun keng imkoniyatlar va boshqalar .

Umuman olganda shaharlarning rivojlanishi shahar aglomeratsiyalarini shakllanishi va taraqqiy etishi bilan chambarchas bog‘liq. Andijon viloyatidagi shahar aglomeratsiyalarini yanada takomillshtirish uchun infatuzilarni yaxshilash, sanoat va ishlab chiqarish korxonalarini joylashtirishda aglomeratsiya imkoniyatlarini baholash kabi ishlarni amalga oshirish zarur. [1]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi “Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5623-son Farmoni.
2. Зотов А ва бошқалар. Фарғона водийси шаҳарлари. – Т.: Ўзбекистон, 1960-168 б
3. Салиев А. Проблемы расселения и урбанизации в республиках Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1991. – 112 с.
4. Soliyev A.S., Tashtayeva S.K., Egamberdieva M.M. Shaharlar geografiyasi. O‘quv qo‘llanma.- T.,”Vneshinvestprom”, 2019
5. Таштаева С.К. Ўзбекистон шаҳар агломерацияларининг шаклланиш ва ривожланиш хусусиятлари (Тошкент агломерацияси мисолида): геогр. фан. номз. ... дисс. автореферати. – Тошкент, 2011. – 26 б.